

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

Сабинова Шахноза

научный исследователь

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

shahnozawork@gmail.com

+99893 3854392

Аннотация: Данная статья определяет роль инновационных подходов в подготовке специалистов в области культуры и искусства. Приведены факторы эффективности передовых подходов к обучению основанных на принятии новых идей и постоянной переоценке ценностей.

Ключевые слова: культура, искусство, образование, цифровизация, инновационные подходы.

Любая сфера в обществе может быть успешной при условии обслуживания этой сферы профессионалами – специалистами высшей квалификации. Это утверждение, бесспорно, относится и к сфере искусств и культуры.

Специалист – человек, обладающий специальными знаниями, навыками, опытом работы в определенной отрасли промышленности или науки, получивший специальность по образовательной или практической деятельности.⁵

Образование - это система, вариативная по своему содержанию и использующая разнообразные формы и методы, поскольку она должна своевременно реагировать на новые цивилизационные вызовы и социальные реалии, учитывать тенденции и перспективы развития человеческого потенциала на национальном и глобальном уровнях.

Применение новых и эффективных методов имеет огромное значение для творческого и личностного роста начинающих специалистов в области культуры и искусства. Основной функцией современного образования является развитие

⁵ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК Издание 2-е, переработанное и дополненное. Под общей редакцией проф. Ходиева Б.Ю. Авторы-составители: проф. Сейтхалилов Э. А., проф. Рахимов Б. Х., д.т.н. Маджидов И. У., Ташкент – 2011 с .609

человека, поэтому студенты в современных условиях должны ориентироваться на возможности использования современных тенденций в области культуры и искусства.

Долгое время, особенно на ранних этапах развития человечества, эта проблема не была столь актуальна, как во времена индустриального и постиндустриального (информационного) развития. Сегодня эта проблема чрезвычайно актуальна, поскольку произошел значительный прорыв в научно-техническом развитии и радикальное изменение традиционных представлений о мире, жизни, ее ценностях и будущем цивилизации в целом⁶.

Основными факторами эффективности инновационного обучения во всех сферах, так и сфере искусства и культуры в частности являются:

- открытость будущему;
- способность к предвидению на основе постоянной переоценки ценностей и нацеленность на конструктивные действия в меняющихся ситуациях.

На уровень эффективности деятельности будущего специалиста сферы искусств и культуры в значительной степени влияют:

- умение моделировать результаты, развитые способности;
- умение намечать перспективу реализации развитых способностей;
- умение сопоставлять проектируемое и реально достигнутое;
- умение при необходимости корректировать свою деятельность.

Инновационные образовательные технологии играют важную роль в подготовке специалистов в области культуры и искусства. Современные тенденции в инновационные обучения основаны на восприятии свежих идей, открытости, дальновидности и постоянной переоценке ценностей. Сегодня развитие системы и содержания образования в области культуры и искусства требует учета массового характера и непрерывности образования. Эти тенденции определяют основную функцию образования в развитии человека.

⁶ Trach, Y., Tolmach, M., Chaikovska, O., & Gumeniuk, T. (2020). Problems of cultural heritage preservation in the context of the armed conflict growth. In IFIP Advances in Information and Communication Technology (pp. 31–44). Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-48939-7_4

Говоря об эффективности инновационных подходов в подготовке специалистов сферы искусств и культуры не стоит забывать, что деятельность специалиста в сфере культуры и искусства должна иметь сильную духовную и нравственные основы и осуществляться с применением адекватных современным условиям средств. Содержание подготовки специалиста сферы искусств и культуры должно включать в себя духовно-нравственную составляющую, структура которой заключается в следующем:

- а) приоритет духовно-нравственных начал при принятии профессиональных решений;
- б) ориентация деятельности на лучшие достижения отечественного и зарубежного опыта;
- в) иерархия ценностей специалиста как уровней духовного развития;

Таким образом подготовка студентов-специалистов в области искусства и культуры - это совершенно особый процесс, ведь профессионалы, «воспитанные» в этой гуманитарной сфере, призваны влиять на реальность, позитивно преобразовывать ее.

Список литературы:

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК Издание 2-е, переработанное и дополненное. Под общей редакцией проф. Ходиева Б.Ю. Авторы-составители: проф. Сейтхалилов Э. А., проф. Рахимов Б. Х., д.т.н. Маджидов И. У., Ташкент – 2011 с .609;

2. Trach, Y., Tolmach, M., Chaikovska, O., & Gumeniuk, T. (2020). Problems of cultural heritage preservation in the context of the armed conflict growth. In IFIP Advances in Information and Communication Technology (pp. 31–44). Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-48939-7_4

3. Электронный ресурс:
<https://www.researchgate.net/publication/378248686> The role of innovative educational technologies in the training of specialists in the field of culture and arts European experience